

Наталія Грущинська¹
 Email: gruschinska@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151222>

Роль військових організацій у забезпеченні міжнародної продовольчої безпеки

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Роль військових організацій у забезпеченні міжнародної продовольчої безпеки є комплексною, тому як окрім функцій оборони та безпеки, вони відіграють важливу підтримувальну роль у глобальній системі продовольчої безпеки, особливо в умовах криз. Військові організації можуть стабілізувати регіони, де тривають бойові дії або загрожує їх ескалація, що унеможливило посівні кампанії, збирання врожаю чи транспортування продовольства. Вони охороняють гуманітарні місії, продовольчі склади та маршрути постачання, захищаючи їх від нападів.

Військові організації діють на міжнародному, регіональному, національному рівнях (таблиця 1).

Таблиця 1. Приклади військових організацій та їх участі у забезпеченні продовольчої безпеки

Організація	Тип	Склад	Функції у продовольчій безпеці	Приклади участі
НАТО	Міжнародна, оборонний союз	32 країни (Європа, США, Канада тощо)	Логістика, авіатранспорт, захист гуманітарних операцій	Афганістан, Туреччина (землетрус), Балкани
Миротворчі сили ООН	Міжнародна, гуманітарна	Тимчасові контингенти з різних країн	Супровід гуманітарних конвоїв, захист таборів, контроль за перемир'ям	Південний Судан (UNMISS), Дарфур, Малі, ДР Конго
Національні збройні сили	Державна (нац. рівень)	Армії окремих країн (США, Україна, Франція тощо)	Забезпечення безпеки, транспорт, евакуація, участь у міжнародних місіях	Україна (ЗСУ), США (Haiti, Африка), Франція (Barkhane)
Африканський Союз (AU)	Регіональна організація	55 африканських країн	Військові місії для стабілізації та захисту доступу до гуманітарної допомоги	AMISOM у Сомалі

¹ Доктор економічних наук, професорка кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, Національний університет «Київський авіаційний інститут».

Організація	Тип	Склад	Функції у продовольчій безпеці	Приклади участі
ECOWAS	Регіональний альянс	15 країн Західної Африки	Місії з підтримки порядку та захисту ланцюгів постачання	Ліберія, Малі
Combined Maritime Forces (CMF)	Коаліційні морські сили	34 країни, у т. ч. США, Велика Британія	Захист судноплавства, боротьба з піратством, супровід гуманітарних вантажів	Операції в Аденській затоці та біля Сомалі

Джерело: складено за матеріалами [8].

Військові організації, як правило мають розвинену логістичну інфраструктуру: авіацію, флот, інженерні підрозділи, які здатні швидко доставляти необхідні товари у важкодоступні або зруйновані райони. Багатонаціональні військові місії під егідою ООН чи інших організацій можуть сприяти створенню умов для відновлення аграрного виробництва у постконфліктних регіонах. Військові інженери допомагають відновлювати іригаційні системи, дороги, мости, що критично важливо для продовольчої логістики. У надзвичайних ситуаціях війська будують тимчасові склади, пункти роздачі їжі або польові кухні. Напади на сільськогосподарську інфраструктуру - це частина гібридної війни (наприклад, підпали елеваторів, блокада портів тощо), військові організації протидіють таким загрозам, запобігаючи продовольчим катастрофам. Армії можуть діяти у тісній координації з ООН (наприклад, Всесвітня продовольча програма), Червоним Хрестом тощо, забезпечуючи логістику, безпеку чи ресурси.

Швидка мобілізація військових сил у разі екстрених обставин, необхідна для розгортання польових шпиталів, баз логістики, контролю за безпечним переміщенням населення і вантажів, що запобігає колапсу ланцюгів постачання продуктів, особливо в країнах, де слабка інфраструктура. Через військову присутність у регіонах, де існує загроза голоду, країни-лідери (США, Китай, Туреччина тощо) можуть використовувати продовольство як інструмент «м'якої сили», надаючи гуманітарну допомогу або допомагаючи в стабілізації. Наприклад, продовольчі програми в Африці чи Південно-Східній Азії часто супроводжуються військовою підтримкою з боку держав-донорів.

Під час активних бойових дій військові можуть організувати гуманітарні коридори, евакуювати мирне населення та доставляти їм продовольство. В Україні прикладом цього є оборона зернових терміналів у портах і супровід «зернових конвоїв» під час блокади Чорного моря. У багатьох країнах військові займаються розробкою нових способів зберігання, консервації та транспортування продуктів у складних умовах. Ці технології (наприклад, самонагрівуючі пайки або мобільні системи очищення води) передаються цивільним гуманітарним організаціям для застосування у зонах катастроф (таблиця 2).

Таблиця 2. Приклади військової участі в забезпеченні допомоги

Країна / Регіон	Період	Військова участь	Результат / Вплив
Україна	2014–по теперішній час	Захист портів, супровід зернових конвоїв, розмінування полів	Понад 30 млн. тонн зерна експортовано; уникнення голоду в Африці та Азії
Сомалі	1992–1995	Війська ООН та США супроводжували гуманітарні місії, захищали склади та конвої	Продовольство досягло понад 1 млн голодуючих
Гаїті	2010	Військові США доставили їжу, воду, розгорнули мобільні медичні й кухонні пункти	Масове забезпечення харчами після землетрусу; стабілізація гуманітарної ситуації
Сирія	2011–2020	Військові супроводжували гуманітарні коридори, захищали місії WFP та Червоного Хреста	Доступ до їжі у зонах активних бойових дій
Малі / Сахель	2014–дотепер	Французькі та ООНівські сили охороняли конвої, використовували авіацію	Продовольство доставлено в регіони, охоплені терористичними загрозами
Афганістан	2001–2021	НАТО й США забезпечували логістику, охороняли дороги, транспортували продовольство	Зменшено голод у важкодоступних провінціях; підтримка шкільного харчування
Південний Судан	2011–дотепер	UNMISS охороняла табори та здійснювала авіадоставки харчів	Вживання мільйонів людей під час внутрішнього конфлікту
Індонезія (Цунамі)	2004	ВМС США, Австралії та Сінгапуру доставляли їжу та воду морем та повітрям	Понад 500 тис. осіб отримали продукти та воду у критичний період
Пакистан (Повені)	2010	Армія Пакистану та інші сили евакуювали людей, доставляли їжу гелікоптерами	Продовольча допомога доставлена в ізольовані зони; врятовано сотні тисяч
Філіппіни (Тайфун)	2013	Операція «Damayan»: авіаційна доставка 2000+ тонн їжі військами США та союзників	Швидке відновлення доступу до їжі в постраждалих регіонах

Джерело: складено за матеріалами [9]

Роль військових організацій в процесі забезпечення міжнародної продовольчої безпеки може супроводжуватись низкою проблем практичного та етичного характеру. Надання гуманітарної допомоги може сприйматися як інструмент зовнішньої політики чи військової стратегії. Важливо враховувати суперечність між військовими завданнями та гуманітарними принципами.

Залучення іноземних військових контингентів для забезпечення продовольчої безпеки часто сприймається як втручання у внутрішні справи та може призводити до політичної напруженості. Військові організації відіграють важливу роль у подоланні надзвичайних ситуацій, їх участь у гуманітарних місіях повинна бути строго регульованою та координованою з цивільними структурами з дотриманням міжнародного гуманітарного права та уникнення політизації продовольчої допомоги.

ЛІТЕРАТУРА

1. Продовольча безпека: світові тенденції та можливості агропродовольчого комплексу України. Монографія. За редакцією член-кореспондента НАН України Шинкарук Л.В. *Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України*. Київ – 2022. С.306
2. Food Security & Nutrition around the World 2023. Report jointly prepared by FAO, IFAD, UNICEF, WFP. URL:<http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/>(дата звернення: 25.04.2025).
3. Global Food Security Index model. 2023. Official site of The Global Food Security Index. URL: <https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources/>(дата звернення: 25.04.2025).
4. Ульянченко О. В., Прозорова Н. В. Продовольча безпека – основа національної безпеки держави. URL: http://congressworld.com.ua /blog_article.php?id=5/(дата звернення: 26.04.2025).
5. Участь України у міжнародних організаціях. Міністерство закордонних справ України: офіційний сайт. URL: <https://mfa.gov.ua/ua/about-/>(дата звернення: 27.04.2025).
6. FAO і міграція. Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних націй: офіційний сайт. URL: <http://www.fao.org/migration/ru/> (дата звернення: 25.05.2025).
7. Щербина С.В. Аналітичне дослідження стану продовольчої безпеки в Україні у контексті запровадження адресної допомоги у продуктах харчування для малозабезпеченого населення. URL: http://www.aui.org.ua/media/publications/743/files/PolicyResearch_2018_12_17_10_21_51_429866.pdf (дата звернення: 27.04.2025).
8. НАТО URL: <https://www.nato.int/cps/en/natolive/structure.htm#MS> (дата звернення: 28.04.2025).
9. Миротворчі місії ООН URL: <https://www.un.org> (дата звернення: 28.04.2025).